

ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО МЕДІАКОНТЕНТУ

Кабанець Серафима ¹ [0009-0005-7720-2377], Ісмайлова Марія ² [0009-0004-8504-1772],
Грамотіна Софія ³ [0009-0003-5705-7358]

¹ здобувачка кафедри графічного дизайну,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
rokovataya@gmail.com

² кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка кафедри графічного дизайну,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
mariyasm1510@gmail.com

³ здобувачка кафедри архітектури, урбаністики та збереження об'єктів ЮНЕСКО,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
hramotina.sofia@chnu.edu.ua

Анотація. У статті досліджено проблематику використання Штучного інтелекту для створення візуального медіаконтенту. Розглянуто основні проблеми ШІ як інструменту для генерації візуального контенту. Обґрунтовано невідповідність такого контенту концепції мистецтва та негативний вектор розвитку штучного інтелекту. Розглянуто питання авторського права на створений ШІ продукт та гендерних та вікових упереджень в генерації.

Ключові слова: Штучний інтелект, генерація, медіаконтент, мистецтво, візуальний контент.

В сучасному світі штучний інтелект знаходиться в легкому доступі для усіх користувачів інтернету. Нові технології та можливості створюють постійний потік генерації візуального контенту, що заповнює увесь інтернет. Тому на передній план виходить питання доцільності використання нейромережі для створення візуального контенту. Розглянемо основні проблеми, пов'язані з таким контентом.

Як зазначає Ерік Рейнхарт (2025), в той час як Chat-GPT презентував можливість генерації картинок, люди почали активно генерувати ілюстрації в стилі Хаяо Міядзакі. Проте згенеровані картинки і близько не передавали особливого відчуття, що виникає під час перегляду робіт митця. Це підкреслює першу і головну проблему робіт, створених за допомогою нейромережі –

відсутність емоцій та посилу як такого.

Ерік Рейнхарт влучно відмітив, що Мистецтво — це не просто композивання кольорів, форм, звуків чи слів у приємні продукти. Суть мистецтва полягає в його створенні (Reinhart, 2025)

Кожен витвір мистецтва вбирає в себе те, що закладає в нього творець. В свою ж чергу глядач може не розуміти що саме вкладено, проте завжди відчуває що в роботі є якийсь сенс, емоція, відчуття. Те, що генерують інтелектуальні системи не вбирає в себе ніяких емоцій, а отже – не несе ніякого посилу.

Найбільш яскравим прикладом цього є ситуація, що склалася навколо роботи Кейта Херінга «Незакінчений малюнок». Користувач інтернету вирішив «закінчити» картину за допомогою нейромережі, що абсолютно зруйнувало саму концепцію роботи. Незакінчений малюнок був не завершений через те, Автор навмисно залишив картину не завершеною, аби показати як його життя перервала хвороба. Кожен завиток роботи символізував його боротьбу і думки, в той час як штучний інтелект згенерував якісь схожі образи, що не несуть ніякого вмісту.

Порівняння картин наведено нижче на малюнку:

a

б

Рисунок 1. а). Keith Haring, Unfinished Painting, 1989

(URL : <https://lacmaonfire.blogspot.com/2023/06/unfinished-haring.html>)

б). Unfinished painting «закінчена» штучним інтелектом

(URL : <https://x.com/DonnelVillager/status/1741394747594318275>)

З даної проблеми впливає друга – питання авторських прав щодо робіт, створених за допомогою інтелектуальних систем. Згідно з дослідженнями Г. Андрощука, описаними у книзі «Штучний інтелект і інтелектуальна власність: проблеми регулювання» (2023), патент на винахід, розроблений

комп'ютерним інтелектом, автоматично належить в першу чергу розробнику алгоритму штучного інтелекту, в другу – постачальнику інформації, в третю – тренеру, що перевіряв роботу програми, і лише потім – людині, що керувала ШІ в момент створення та надавала запит (Андрощук et al, 2022).

Як зазначається в статті за авторством Андрія Хачкевича (2025) за чинним законодавством України, не зазначається легальність використання робіт для тренування моделей штучного інтелекту, проте зазначено, що використання робіт інтелектуальної власності дозволене лише для наукової некомерційної діяльності з зазначенням автора та джерела (Хачкевич, 2025). Під час тренування моделей використовуються настільки великі об'єми інформації, що стає практично неможливо указати авторів та джерела усіх індивідуальних робіт, що були використані. Таким чином, жодна з моделей що використовуються для генерації візуального контенту не має такого списку, що робить тренування цих моделей та їх використання не тільки не етичним, а ще й частково нелегальним. Більшість моделей також самостійно починають збирати дані доступні в мережі для подальшого тренування, ігноруючи питання інтелектуальної власності цих даних, що призводить до проблем для самих моделей також.

На даний момент всі відомі моделі штучного інтелекту були треновані на готових текстах та зображеннях створених людьми. Та прогнозують зміну цієї тенденції через кількість генерованого контенту в мережі. Згідно дослідження Іллі Шумайлова та команди (2024), інтелектуальні системи які навчаються на роботах, що використовують дані з мережі, переживають проблему, що називається «згортання моделі». Цим називають процес, коли модель починає навчатись на власних роботах, що призводить до погіршення якості генерації, зменшення різноманітності результатів та в кінці призводить до того, що модель видає результат, в якому запит стає невпізнаним (Shumailov et al., 2024).

Нижче наведені результати генерації, де кожна наступна генерація додається до бази даних на яку спирається ШІ

Рисунок 2. а). Дані створені людиною, надані ШІ

б). Результат після 20 генерацій, оснований на попередніх результатах генерації

в). Результат після більш ніж 30 генерацій, оснований на попередніх результатах генерації

Також одною з важливих проблем ШІ генерованого контенту гендерні та вікові упередження при запитах генерації зображень (Lerpalampi et al., 2025). Штучний інтелект статистично присвоює жінкам такі риси як доброзичливість, розслабленість, посмішка. А чоловікам – серйозність, сконцентрованість. Генеровані зображення також зазвичай використовують образи більш молодих людей, або ж людей середнього віку без видимих зморшок та ознак старіння чи інших особливостей шкіри. Це погано впливає на сприйняття реальності глядачем і формує в людей стереотипи.

Висновки. На сучасному етапі розвитку технологій штучний інтелект характеризується низкою суттєвих проблем.

До ключових належать неточність та непередбачуваність результатів генерації, порушення норм інтелектуальної власності, наявність гендерних та вікових упереджень у створюваному контенті, а також явище «згортання моделі», що призводить до деградації якості генерації. Ігнорувати ці аспекти неможливо, оскільки вони безпосередньо впливають на можливість застосування ШІ у сфері створення візуального медіаконтенту.

Особливо значущою є проблема дотримання авторського права. Вона охоплює як питання легальності використання даних для тренування моделей штучного інтелекту, так і правовий статус згенерованих зображень. Відсутність прозорості щодо джерел даних та неможливість точно вказати авторів оригінальних робіт ставлять під сумнів правомірність створення моделей, здатних генерувати візуальний контент, а також законність подальшого використання цих результатів. Таким чином, проблема інтелектуальної власності є критичною у контексті етичного та правового регулювання застосування.

Отже, на сьогодні ШІ не може виступати повноцінним інструментом створення оригінального візуального мистецтва та не може широко застосовуватися в комерційних цілях через правові, технічні та етичні обмеження.

Літературні джерела

1. Андрощук, Г. О., Дорошенко, О. Ф., Работягова, Л. І., & Тверезенко, О. О. (2022). *Штучний інтелект і інтелектуальна власність: проблеми регулювання*. Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. Київ : Інтерсервіс, 2023.
2. Khachkevych, A. (2025). "Synthetic creativity" of generative artificial intelligence poses challenges for legal protection of copyright and related rights. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Юридичні науки"*, № 3 (47), 43-50 URL : <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2025/aug/39797/25097847maket-47-54.pdf>
3. Reinhart, E. (2025). The trouble with AI art isn't just lack of originality. It's something far bigger. *theguardian* URL : <https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/may/20/ai-art-concerns-originality-conne>

ction

4. Gabay, J. (2024). How and why AI is eating itself. URL : <https://www.linkedin.com/pulse/how-why-ai-eating-itself-jonathan-gabay-baf6e>
5. Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Papernot, N., Anderson, R., & Gal, Y. (2024). AI models collapse when trained on recursively generated data. *Nature*. 631, 755–759 DOI : 10.1038/s41586-024-07566-y
6. Leppälampi, S., Hyrynsalmi, S. M., & Vanhala, E. (2025). The digital mirror: Gender bias and occupational stereotypes in AI-generated images. *arXiv* DOI: 10.48550/arXiv.2510.08628
7. Gill, S., & Dorsen, A. (2024). The work of art in the age of digital commodification: The digital political economy of the performing arts. *TDR / The Drama Review*, 68(1), 19-50 DOI: 10.1017/S1054204323000618